

**“ЎЗТЕМИЙЎЛЙЎЛОВЧИ” АЖ МАРКЕТИНГ
САЛОҲИАТИНИ БАҲОЛАШ УСЛУБИЁТИ**
Юлдашева Саодат Арыслановна¹, Набижонов Отабек
Ганиевич²

¹ Тошкент Давлат Транспорт университети иқтисод фанлари
номзоди, доцент, Иқтисодиёт кафедраси мудир,

² Тошкент Давлат Транспорт университети Иқтисодиёт
факултети талабаси, otabeknabijonov96@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.5933621>

МАҚОЛА ТАРИХИ

Qabul qilindi: 20 - yanvar 2022
Ma'qullandi: 25 - yanvar 2022
Chop etildi: 30 - yanvar 2022

KALIT SO'ZLAR

маркетинг салоҳияти,
баҳолаш, маркетинг
коммуникация
салоҳияти, кадрлар
салоҳияти, молиявий
салоҳияти, баҳолаш
услуги

ANNOTATSIYA

Мақолада маркетинг салоҳиятини баҳолаш бўйича
мавжуд ёндашувлар тизимли таҳлил қилинган,
компаниянинг маркетинг коммуникация салоҳияти,
кадрлар салоҳияти, бозор улуши салоҳияти ҳамда молиявий
салоҳиятини акс эттирувчи маркетинг салоҳиятини
баҳолаш услуги ишлаб ишлаб чиқилган. Ушбу омиллар
келгусида маркетинг фаолияти имкониятларини
аниқлашга ва компаниянинг ривожланиш йўналишини
танлашга имкон беради.

Рақобатлашган бозор шароитида
иқтисодий тизимларнинг ривожланиш
жараёни ресурслар ва активларнинг
миқдорий ўсиш босқичидан
инновацион ва технологик ривожланиш
босқичига ўтиб бориши, иқтисодий
кўрсаткичларнинг ўсиш суръатларига
таъсир қилувчи барча муҳим омилларни
аниқ ва етарли даражада таҳлил
қилишни талаб этади. Ушбу омиллардан
бири истеъмолчилар хулқ-атворини
ўрганишга ва бозорларда рақобатдош
устунликларни яратиш учун қаратилган
маркетинг фаолиятидир. Иқтисодий
фаолият ривожланишининг ажралмас
кўрсаткичи иқтисодий салоҳиятдир
унинг муҳим категориясидан бири -
маркетинг салоҳияти билан
белгиланади.

Ҳозирги кунда транспорт
корхоналарида маркетинг салоҳиятини
аниқлаш долзарб илмий вазифага
айланиб бормоқда, чунки унинг
таркибий қисмлари транспорт
корхонаси ривожланишига таъсир
даражасини билиш маркетинг
фаолияти самарадорлигини ошириш
учун келгусидаги йўналишларни
белгилаб беради. Бироқ, маркетинг
салоҳиятини баҳолашнинг хорижий
ҳамда маҳаллий олимлар томонидан
ишлаб чиқилган ягона формуласи ёки
методологияси мавжуд эмаслиги ушбу
жараёни долзарблигини оширади.

Рақобатлашган бозор шароитида
транспорт корхоналари бошқарув
tizimiga маркетинг тадбирларини
жорий этишда маркетинг фаолиятини

таҳлил қилиш ва ишлаб чиқилган тадбирларни баҳолаш бўйича илмий асосланган тавсиялар зарур. Бунинг учун аввало транспорт корхонаси маркетинг салоҳиятини синчковлик билан ўрганиш зарур.

Е.Н.Колисникнинг илмий тадқиқотида маркетинг салоҳиятини баҳолаш бўйича мавжуд ёндашувлар тизимли таҳлили натижасида, маркетинг салоҳиятини ошириш модели таклиф этилган бўлиб, бу модель корxonанинг маркетинг салоҳиятига таъсир этувчи ички ва ташқи омиллар, ресурслари, бозордаги имкониятларини ҳамда рақобатдаги ҳолатини қамраб олади. Таклиф этилган корxonанинг маркетинг салоҳиятини баҳоловчи модель корxonанинг келажакда маркетинг имкониятларидан самарали фойдаланишга ва ривожланиш стратегиясини танлашга имкон беради [11].

Илмий адабиётларда транспорт корxonаларининг маркетинг салоҳиятини баҳолашга турлича ёндашувлар тақдим этилган. А.Ражков ўз тадқиқотларида корxonанинг маркетинг салоҳиятини баҳолаш учун кўйидаги кўрсаткичлардан фойдаланишни таклиф этган: бозор хажми, сотув хажми, рақобат ва рекламага харажатлар [2]. Бу омиллар биргаликда маркетинг салоҳиятини ташкил этиши асослаб берилган.

Дунё мамлакатларида аҳолининг шахсий автомобилларга эга бўлиш даражасининг ошиши мамлакатлар учун, хусусан шаҳар йўлларидаги тирбандлик ва ҳавонинг ифлосланиши каби муаммоларни келтириб чиқармоқда. Аҳоли даромадларининг ўсиши ва атомобиль энг қулай

транспорт воситаси қарадлиши йўловчи ташиш хизматлари бозорида фаолият юритаётган транспорт корxonалари учун қўшимча рақобатни пайдо қилмоқда. Шунини инобатга олган ҳолда, жамоат транспортида маркетинг фаолиятини ривожлантириш, унинг инструментларидан максимал фойдаланиш, йўловчиларни шахсий транспорт воситаларидан фойдаланишини қисқартириш муҳимдир. А.Ibraeva ва J.F.Sousa тадқиқотларида транспорт корxonаларида “маркетинг салоҳияти” иқтисодий категориясини амалий фойдаланиш учун ўзига хос функциялар билан тўлдиришни таклиф этади. Маркетинг салоҳиятини аниқлаш учун маркетинг воситалари салоҳияти, маркетинг бўлими ходимлари салоҳияти, маркетинг фаолиятининг молиявий салоҳияти ҳамда маркетингни маълумотлар билан таъминланганлик даражасидан фойдаланишни тавсия қилди [7].

Ҳозирги кунда маҳаллий олимларимиз М.М.Зияева, М.И.Акбаров, М.Н.Ирисбекова, Т.А.Акрамов, А.Ж.Қаххоровлар [1,3,4,6,9] томонидан транспорт хизматлари, маркетинг стратегиялари, инновацион маркетинг, маркетинг коммуникация салоҳиятини бўйича турли услублар илгари сурилган. Лекин, бу олимлар томонидан келтирилган усубларда бир томондан темир йўл тарснпортида йўловчи ташиш соҳаси хусусиятлари тўлиқ қамраб олинмаган, бошқа томондан эса маркетинг салоҳиятини баҳолаш услубиёти тўлиқ ўрганилмаган.

Ҳориж ва маҳаллий олимлар илмий ишларини таҳлил қилган ҳолда “Ўзтемирийўлйўловчи” АЖ маркетинг

солоҳиятини баҳолаш учун, маркетинг салоҳиятига таъсир этувчи барча омиллар ҳолати ва ривожланишини тавсифловчи баҳолаш услубиётини таклиф этамиз. Биз компаниянинг маркетинг салоҳиятига қуйидаги омиллар бевосита таъсир этади деб ҳисоблаймиз: маркетинг коммуникация салоҳияти (I_{mpc}), кадрлар салоҳияти (I_{sp}), бозордаги улуши салоҳияти (I_{mpc}), молиявий салоҳияти (I_{fn}). Компаниянинг маркетинг салоҳиятини таҳлил қилиш учун ўртача геометрик кўрсаткичдан фойдаланамиз. Бу ёндашув турли бирликларда ўлчанган кўрсаткичларни умумий кўринишга келтиришга ва индивидуал кўрсаткичларнинг динамикасини таъминлашга имкон беради.

Маркетинг коммуникация салоҳияти (I_{mpc}). Маркетинг салоҳиятини баҳолаш учун маркетинг тадбирларини тавсифловчи кўрсаткичлар, кўп йиллик фаолият натижасида тўпланган билимлар ва янги ғоялардан фойдаланишни таклиф қиламиз. Қуйида буларни батавсил кўриб чиқамиз.

а) Маркетинг коммуникация фаолиятини ташкил этиш даражаси кўрсаткичи. Ҳозирги маркетинг назарияси ва амалиётида маркетинг коммуникациялари аҳамияти аста-секин ошиб, рақобатлашган бозордаги компания ва фирмалар ўзига хос муаммоларини ҳал қилишда коммуникацияларнинг аҳамияти юқори эканлигини англашиб бормоқда. Маркетинг коммуникациялари, эркин иқтисодиёт шароитида компаниялар товар ва хизматларининг ҳақиқий ва потенциал истеъмолчилари билан муносабатларини шакллантириш ва

сақлаб туриш жараёнида муҳим аҳамият касб этади [8]. Компаниянинг маркетинг коммуникация фаолиятини ташкил этиш даражасини аниқлаш учун компания муайян бир давр оралиғида қабул қилган маркетинг коммуникация тадбирларига сарфлаган харажатларни шу даврдаги соф фойдага тақсимлаш орқали маркетинг коммуникация фаолиятини ташкил этиш даражасини аниқлаш имконини яратади ва қуйидаги формула орқали ҳисобланади:

$$K_{Imp} = \frac{C_{tmc}}{A_{np}}, \quad (1)$$

бу ерда:

C_{tmc} – маркетинг умумий харажатлари

A_{np} – соф фойда

б) Маркетинг коммуникация тадбирларини қабул қилиниш даражаси кўрсаткичи. Шундай қарашлар ҳам мавжудки маркетинг коммуникациялари самарадорлигини тўғридан-тўғри товар ва хизматларнинг сотилиш хажмига боғлашади. Шунини ёдда тутиш керакки, бу боғлиқлик мантиқан ҳар доим ҳам тўғри эмас, чунки реклама ва маркетинг коммуникациянинг бошқа элементлари харидорларга шунчаки ёқиши ва уларнинг товар ва хизматларни сотиб олиш фикрига ҳеч қандай таъсир этмаслиги мумкин [11].

Компания маркетинг бўлимининг ходимлари томонидан таклиф қилинаётган маркетинг коммуникация тадбирлари сонини раҳбарият қабул қилган тадбирлар сонига нисбати орқали аниқланади ва қуйидаги формула орқали ҳисобланади:

$$K_{lma} = \frac{Q_{nmr}}{Q_{nmo}}, \quad (2)$$

бу ерда:

Q_{mrg} – маркетинг коммуникациялари бўйича қабул қилинган тадбирлар сони

Q_{pmo} – маркетинг коммуникациялари бўйича таклиф қилинган тадбирлар сони

в) маркетинг коммуникация тадбирларини йўловчилар томонидан қабул қилиниш даражаси кўрсаткичи. Йўловчилар томонидан компания олиб бораётган маркетинг коммуникация тадбирларига реакцияни белгилайди ва қуйидаги формула орқали ҳисобланади:

$$K_{rat} = \frac{Q_{pum}}{Q_{nrc}}, \quad (3)$$

бу ерда:

Q_{pum} – маркетинг коммуникация тадбирларидан фойдаланган йўловчилар сони

Q_{nrc} – ташилган умумий йўловчилар сони

Маркетинг салоҳияти индекси унинг алоҳида кўрсаткичлари интеграл индексини ўзида акс эттиради

$$I_{nrc} = \sqrt[3]{K_{lmp} + K_{lma} + K_{rat}}, \quad (4)$$

1.2 – Кадрлар салоҳияти (I_{sp}).

Ходимлар салоҳиятини баҳолаш учун биз тавсифловчи кўрсаткичлардан фойдаланишни таклиф қиламиз, маркетинг бўлими ходимлари таркиби, уларни малака ошириш даврийлиги ва маркетинг бўлимидаги ходимларни маъмурият ходимларига нисбатан улуши. Ушбу кўрсаткичларга қуйидагилар киради:

а) маркетинг коммуникация тадбирларини ишлаб чиқишда кадрлар салоҳияти даражаси кўрсаткичи. Компанияда маркетинг коммуникация тадбирларини ишлаб чиқиш ва уни

амалга ошириш билан банд бўлган ходимлар улуши:

$$K_{dpm} = \frac{Q_{nds}}{Q_{nas}}, \quad (5)$$

бу ерда:

Q_{nds} – маркетинг бўлими ходимлари сони

Q_{nas} – маъмурият ходимлари сони

б) маркетинг мутахассислигига эга бўлган ходимлар улуши кўрсаткичи. Компанияда ихтисослашган маълумотга эга бўлган ходимлар сонини аниқлайди:

$$K_{pms} = \frac{Q_{nsms}}{Q_{nas}}, \quad (6)$$

бу ерда:

Q_{nsms} – маркетинг мутахассислигига эга бўлган ходимлар сони

Q_{nas} – маъмурият ходимлари сони

в) маркетинг бўлимининг малака оширган ходимлари улуши кўрсаткичи. Йил давомида маркетинг бўлимида малака оширишга юборилган ходимлар сонини аниқлайди:

$$K_{pts} = \frac{Q_{nts}}{Q_{nds}}, \quad (7)$$

бу ерда:

Q_{nts} – маркетинг бўлимининг малака оширган ходимлари сони

Q_{nds} – маркетинг бўлими ходимлари сони

Кадрлар салоҳияти индекси унинг алоҳида кўрсаткичлари интеграл индексини ўзида акс эттиради

$$I_{sp} = \sqrt[3]{K_{dnp} + K_{pms} + K_{pts}}, \quad (8)$$

Бозордаги улуши салоҳияти (I_{spc}).

Компаниянинг бозор улушини баҳолаш учун биз бозорда компаниянинг

рақобатбардошлик даражасини тавсифловчи кўрсаткичлардан фойдаланишни таклиф қиламиз. Ушбу кўрсаткичларга қуйидагилар киради:

а) бозордаги улуши кўрсаткичи.

Компания томонидан ташилган йўловчилар сонини йўловчи ташиш хизматлари бозоридаги жами ташилган йўловчилар сонига нисбати орқали аниқлаймиз:

$$K_{msc} = \frac{R_{pt}}{R_{apt}}, \quad (8)$$

бу ерда:

R_{pt} – «Ўзтемирйўлйўловчи»

АЖнинг йуловчи айланмаси

R_{apt} – барча транспорт турлари буйича йуловчи айланмаси

б) транспортда йўловчилар ҳаракатчанлиги кўрсаткичи. Йўловчи ташиш ҳажми аҳолининг сони ва аҳолининг транспортда ҳаракатчанлиги билан белгиланади. Бу кўрсаткич транспортда юборилган йўловчилар сонини мамлакат аҳолиси сонига нисбати орқали аниқланади ва қуйидагича формулага эга:

$$K_{tmp} = \frac{M_{nps}}{M_{sp}}, \quad (9)$$

бу ерда:

M_{nps} – «Ўзтемирйўлйўловчи» АЖ

томонидан юборилган йўловчилар сони

M_{sp} – мамлакат аҳолиси сони

$$I_{spc} = \sqrt[2]{K_{mcs} + K_{tmp}}, \quad (10)$$

Молиявий салоҳияти (I_m).

Компания молиявий салоҳиятини баҳолаш учун маркетинг бўлими ходимларини малака ошириш харажатлари, йўловчи ташишда жами харажатлар, маркетинг тадбирлари

учун харажатлар, йўловчиларга сифатли хизмат кўрсатиш мақсадида қайта жихозлашга қилинган харажатлардан фойдаланишни таклиф қиламиз. Бу кўрсаткичларга қуйидагилар киради:

а) маркетинг коммуникация тадбирлари харажатлари кўрсаткичи. Истеъмолчиларни жалб қилиш ва мавжудларини ушлаб туришга сарфланадиган инвестициялар муҳим аҳамиятга эга. Такидлаш жоизки, янги турдаги хизматларни тақдим этиш юқори харажатларни келтириб чиқаради, шунинг учун мавжуд хизматларни самарали реклама қилиш кўпинча жозибатор алтернативага айланади:

$$K_{pme} = \frac{C_{cme}}{C_{sc}}, \quad (11)$$

бу ерда:

C_{cme} – маркетинг тадбирлари харажатлари

C_{sc} – сотув харажатлари

б) маркетинг ходимлари малака ошириш харажатлари кўрсаткичи. Доимий равишда кадрлар тайёрлашга бўлган эҳтиёж бир нечта сабабларга кўра юзага келади:

фан, муҳандислик ва технологиянинг жадал ривожланиши; ташқи муҳитдаги динамик ўзгаришлар;

истеъмолчиларни янги талабларнинг пайдо бўлиши;

рақобатчиларда янги маҳсулот ва хизматларнинг пайдо бўлиши.

Юқорида айтилганларнинг барчаси кадрларни ривожлантиришга маълум инвестицияларни амалга оширишни тақозо этади, бу ўз вақтида корхонада меҳнат унумдорлигини оширишга, янги ғоялар ва

таклифларнинг пайдо бўлишига олиб келади:

$$K_{lmst} = \frac{Q_{mstc}}{C_{sc}}, \quad (11)$$

бу ерда:

Q_{mstc} – маркетинг ходимлари малака ошириш харажатлари

C_{sc} – сотув харажатлари

Молиявий салоҳияти индекси унинг алоҳида кўрсаткичлари интеграл индексини ўзида акс эттиради

$$I_{fn} = \sqrt[2]{K_{pme} + K_{lmst}}, \quad (12)$$

Компаниянинг маркетинг салоҳияти интеграл индекси (I_{imc}) маркетинг коммуникация салоҳияти кўрсаткичларининг ўртача геометрик қиймати сифатида ҳисобланади:

$$I_{imc} = \sqrt{I_{mpc} + I_{sp} + I_{spc} + I_{fn}} \quad (13)$$

Таклиф этилаётган маркетинг салоҳиятини ҳисоблаш усули қуйидаги босқичлардан иборат:

1. Маълумотларни тўплаш ва тизимлаштириш.

2. Маркетинг салоҳияти ҳар бир элементи учун гуруҳ интеграл кўрсаткичларини аниқлаш.

3. Маркетинг коммуникация салоҳияти ҳисоблаш.

Шундай қилиб, маркетинг салоҳиятини баҳолаш “Ўзтемирўйўловчи” АЖнинг келгусида ривожланиши учун мумкин бўлган имкониятларини аниқлади. Маркетинг салоҳиятини баҳолаш услубиётида, маркетинг коммуникация салоҳияти, кадрлар салоҳияти, бозордаги улуши салоҳияти ҳамда молиявий салоҳияти омилларини ҳисобга олиш фикримизга кўра маркетинг фаолиятининг ташқи ва ички омилларини янада аниқ таҳлил қилишга ҳамда яқин келажакда маркетинг фаолиятини ривожлантириш имкониятларини баҳолашга йўналишларини танлашга имкон беради. самарали компания ривожланиши.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Зияева М.М. Темир йўл йўловчи ташиш тармоғида маркетинг хизматларини такомиллаштириш/ “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. № 4, iyul-avgust, 2019 yil 185-195/
2. Рожков А. А. Организация мониторинга системы воспроизводства рабочих мест, созданных по программам местного развития в углепромышленных регионах // Уголь.2002. № 3.
3. Акбаров М.И. Обоснование выбора комплекса маркетинговых коммуникаций на железнодорожном транспорте на примере пассажирских перевозок// Известия петербургского университета путей сообщения // экономика и бизнес. 2010г, №4 (89)
4. Ирисбекова М. Н. Автомобиль транспорти корхонасининг маркетинг коммуникациялари стратегиясини шакллантиришга услубий ёндашув “Бозор, пул ва кредит” №12, 2013, 34-40 б.
5. Акбаров М.И. Управление коммерческой деятельностью ОАО «Узжелдорпасс» посредством маркетинговых коммуникаций. Специальность 08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством» Автореферат диссертации на

- соискание ученой степени кандидата экономических наук. Санкт-Петербург 2011. Стр 22.
6. Акрамов Т.А. Автомобиль саноати корхоналарида маркетинг стратегияларини такомиллаштириш-Т Иқтисодиёт фанлари доктори (DS) диссертацияси. ТДИУ, 2018- 240 б.);
 7. Anna Ibraeva, João Figueira de Sousa. Marketing of public transport and public transport information provision. XVIII Congreso Panamericano de Ingeniería de Tránsito, Transporte y Logística (PANAM 2014) 121-128 p.
 8. Рахматов З.Н. “Ўзтемирўйўловчи” АЖ маркетинг коммуникация стратегиясини ишлаб чиқиш механизмини такомиллаштириш йўллари.// “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. 2019 йил №4 165-170 б.
 9. Қаххоров А.Ж. Ўзбекистон автомобиль транспорти тизимида инновацион маркетинг фаолиятини такомиллаштириш. Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PdD) диссертацияси автореферати 57 б.
 10. Рахматов З.Н. // Criteria for evaluating the effectiveness of marketing communications. Economics and Innovative Technologies. Vol. 2019, No. 4, may-iyun 45-50 pages.
 11. Колесник Е. Н. Факторы маркетингового потенциала экономической системы. Татищевские чтения: актуальные проблемы науки и практики. Материалы VII Международной научно-практической конференции. Тольятти. 2010.